

Алла ДОЛЮК

кандидат економічних наук, доцент

Вінницький навчально-науковий інститут економіки

Західноукраїнського національного університету

СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРАМИ ПІДПРИЄМСТВ І ГАЛУЗЕЙ В КОНТЕКСТІ ПІСЛЯВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ

В умовах повномасштабної війни та майбутньої післявоєнної відбудови України особливої актуальності набуває проблема забезпечення підприємств і галузей економіки кваліфікованими кадрами. Руйнування виробничої інфраструктури, вимушена міграція населення, зменшення чисельності працездатного населення, а також трансформація економічної структури країни формують нові виклики для системи управління персоналом.

Стратегічне кадрове забезпечення в післявоєнний період має бути орієнтоване не лише на відновлення трудового потенціалу, а й на формування конкурентоспроможної, інноваційної та стійкої економіки. У цьому контексті важливого значення набувають довгострокове планування потреб у персоналі, розвиток людського капіталу, стимулювання повернення мігрантів, а також тісна взаємодія держави, бізнесу та освітніх установ.

Проблеми стратегічного управління персоналом, розвитку людського капіталу та кадрового забезпечення підприємств досліджували такі українські та зарубіжні науковці, як В. Ансофф, М. Армстронг, А. Колот, О. Грішнова, Л. Шаульська, Н. Довгань, О. Кузьмін, І. Петрова та інші.

Зокрема, А. Колот та О. Грішнова [1; 2] наголошують, що людський капітал є ключовим фактором економічного зростання та інноваційного розвитку, а ефективна кадрова політика сприяє підвищенню продуктивності праці та конкурентоспроможності підприємств.

Л. Шаульська та Н. Довгань [3; 4] у своїх дослідженнях підкреслюють значущість стратегічного підходу до управління персоналом у кризових умовах, зокрема в періоди економічної нестабільності та воєнних загроз.

Сучасні наукові публікації українських дослідників акцентують увагу на проблемах кадрової міграції, дефіциту кваліфікованих працівників, необхідності розвитку системи професійної освіти та перекваліфікації, а також цифровізації HR-процесів як чинника підвищення ефективності управління персоналом у післявоєнний період.

Післявоєнна відбудова економіки України передбачає масштабне відновлення промисловості, будівельної галузі, аграрного сектору, інфраструктури, сфери послуг та державного управління. Це зумовлює значне зростання потреби в трудових ресурсах, особливо у фахівцях технічних, інженерних, будівельних, медичних, педагогічних та управлінських спеціальностей.

Одним із ключових стратегічних завдань є формування ефективної системи прогнозування потреб у персоналі, що дозволить узгодити попит і пропозицію на ринку праці. Для цього необхідно використовувати інструменти

стратегічного планування, економіко-математичні моделі та аналітичні платформи.

Важливим напрямом є розвиток системи професійної освіти і перепідготовки кадрів. Освітні програми мають бути адаптовані до потреб післявоєнної економіки, з урахуванням сучасних технологій, цифровізації та інноваційних підходів. Особливу роль відіграють програми швидкої перекваліфікації для внутрішньо переміщених осіб, ветеранів війни та безробітних.

Окремої уваги потребує проблема трудової міграції. Значна частина працездатного населення перебуває за кордоном, що формує ризик довгострокового дефіциту робочої сили. У цьому контексті держава має впроваджувати стимули для повернення громадян, зокрема через створення гідних умов праці, конкурентного рівня заробітної плати, житлових програм та соціальних гарантій.

Цифровізація кадрових процесів виступає важливим інструментом підвищення ефективності управління персоналом. Використання HR-аналітики, електронних платформ рекрутингу, систем дистанційного навчання та автоматизованих систем управління персоналом сприяє оперативності прийняття рішень та оптимізації витрат.

Важливою складовою стратегічного кадрового забезпечення є розвиток соціального партнерства між державою, бізнесом та закладами освіти. Така взаємодія дозволяє узгодити освітні програми з потребами ринку праці, сприяти стажуванню студентів та працевлаштуванню випускників [5].

Стратегічне забезпечення кадрами підприємств і галузей у контексті післявоєнної відбудови є одним із ключових чинників сталого економічного розвитку України. Ефективна кадрова політика повинна базуватися на довгостроковому плануванні, розвитку людського капіталу, інноваційних підходах до управління персоналом та активній ролі держави у регулюванні ринку праці.

Комплексне вирішення проблем кадрового дефіциту, трудової міграції, професійної підготовки та мотивації персоналу сприятиме формуванню конкурентоспроможної економіки, здатної забезпечити швидке відновлення країни та її інтеграцію у європейський економічний простір.

Література:

1. Колот А. М. Соціально-трудова відносина: теорія і практика. Київ: КНЕУ, 2020.
2. Грішнова О. А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки. Київ: Знання, 2019.
3. Шаульська Л. В. Стратегічне управління персоналом в умовах трансформації економіки. Донецьк: ДонНУ, 2018.
4. Довгань Н. Й. Кадрова політика підприємств у кризових умовах. Львів: ЛНУ, 2021.
5. Economy and Society. Стратегічне управління персоналом в умовах воєнного стану та післявоєнної відбудови України. 2023.